

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI
UNIVERSITETI**

**“HARBIY VATANPARVARLIK, MA’NAViy-MA’RIFIY
TARBIYA VA YOSHLAR BILAN IJTIMOiy ISHLASH”
KAFEDRASI**

**“HARBIY XIZMATCHILARGA PSIXOLOGIK XIZMAT
KO‘RSATISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI”
RESPUBLIKASI ILMiy-AMALIY KONFERENSIYA**

2025yil 22-may, 15:00

TOSHKENT-2025

KBK-24.1

E-68/3

“Harbiy xizmatchilarga psixologik xizmat ko‘rsatishning psixologik mexanizmlari” // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2025 y. 157 bet.

Tashkilotchi: O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti “Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-ma’rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash” kafedrası

Mas’ul muharrir: polkovnik M.X.Rustambayev

Tahrir hay’ati:

podpolkovnik Tursunov Burxon Saidaxmatovich

professor Sog‘inov Nurmat Abdusamatovich

dotsent Haydarov Ismoyil Olloqulovich

dotsent Choriyev Fahriddin Abdugapporovich

dotsent Sirliyev Erkin Nazarovich

o‘qituvchi Baxranov Sherzod Toshtursunovich

Ushbu Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida harbiy xizmatchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari bilan birgalikda dolzarb muammolari hamda echimlari to‘g‘risida keng jamoatchilik bilan o‘tkazilgan muhokama natijalari ichiga qamrab olingan. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri – bu albatta fuqarolarda, ayniqsa, xarbiy xizmatchilarda vatanparvarlikni shakllantirish hisoblanadi. To‘plamda vatanparvarlikni takomillashtirish borasida soha mutaxassisleri va olimlar, magistr, kursant va bakalavrlarning nazariy va ilmiy-amaliy fikr-mulohazalari, taklif va tavsiyalari berilgan.

To‘plam gumanitar va ijtimoiy fanlar sohasi olimlari, professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar uchun mo‘ljallangan.

3. Громова, М. В. (2010). *Психология общения и межличностных отношений*. Минск: БГПУ.
4. Колесникова, Н. В. (2018). *Методы тренинга коммуникативных навыков*. Журнал психологии, 45(3), 45-56.
5. Котлер, Ф. (2017). *Маркетинг и коммуникации в новой экономике*. Москва: Альпина Паблишер.

ИЗУЧЕНИЕ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли,
*преподаватель кафедры служебной
психологии и профессиональной культуры
Академии МВД Республики Узбекистан*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания и эмпирические подходы к изучению контрпродуктивного поведения сотрудников правоохранительных органов, акцентируя внимание на возможностях применения психосемантических методик. Особое внимание уделено методике «множественной идентификации», адаптированной по алгоритму В.Ф. Петренко, которая позволяет выявлять субъективные семантические конструкции, ассоциированные с контрпродуктивными действиями. Обосновывается значимость комплексной диагностики, включающей сочетание традиционных личностных опросников и семантических подходов для оценки как поведенческих, так и ценностно-ролевых характеристик сотрудников. Представлены этапы адаптации методик, логика статистической обработки данных и предлагается обоснованная модель когнитивно-поведенческих и социально-психологических предикторов девиантного поведения в структурах МВД.

Ключевые слова: контрпродуктивное поведение, органы внутренних дел, психосемантика, множественная идентификация, профессиональное выгорание, отчуждение моральной ответственности, семантическое пространство.

Современные условия служебной деятельности в органах внутренних дел сопряжены с высокими морально-психологическими требованиями к личности сотрудника. В условиях нарастающей профессиональной нагрузки, высокой степени ответственности, нормативного давления и риска в процессе служебной деятельности возрастает вероятность проявления девиантного и, в частности, контрпродуктивного поведения (КПП). Данный феномен представляет собой совокупность осознанных или неосознанных действий, нарушающих нормы профессиональной этики, законодательства и внутреннего регламента, снижающих эффективность функционирования системы и подрывающих доверие граждан к государственным институтам [1].

Если ранее изучение контрпродуктивного поведения опиралось преимущественно на методы поведенческой и организационной психологии

[2], то в последние годы все более актуальным становится применение семиотико-смысловых подходов, прежде всего психосемантики как инструмента выявления глубинных ментальных репрезентаций, связанных с ролевой идентичностью и нормативной легитимностью тех или иных форм поведения [3]. Особенно важным оказывается психосемантический анализ в условиях, когда респонденты не склонны к прямому признанию нарушений или деструктивных установок в силу служебной субординации или опасений за карьерные последствия [4].

Теоретические подходы к контрпродуктивному поведению

Понятие контрпродуктивного поведения (англ. Counterproductive Work Behavior — CWB) получило широкое распространение в организационной психологии благодаря работам П. Спектора и его последователей [5]. CWB классифицируется как поведение, нарушающее цели организации или подрывающее благополучие её членов. Основными типами CWB признаются: производственные отклонения, агрессия, саботаж, воровство и пренебрежение обязанностями [6].

Однако традиционная типология CWB недостаточно учитывает специфику силовых структур, где контрпродуктивность может проявляться как в явной форме (прямое нарушение дисциплины), так и в завуалированной — через социальную инерцию, саботаж, следование деструктивным групповым нормам или искажение отчётности [7]. В связи с этим необходимы подходы, способные вскрыть скрытые механизмы принятия деструктивных ролевых стратегий, в частности, идентификацию с ролевыми позициями, в которых контрпродуктивное поведение воспринимается как допустимое, привычное или даже «оправданное».

Психосемантический подход к изучению нормативных и ролевых представлений

Психосемантика как междисциплинарный подход, разработанный в отечественной традиции В.Ф. Петренко, позволяет анализировать структуру индивидуального и коллективного сознания через систему значений, присваиваемых объектам и действиям [8]. Исследования в этой парадигме опираются на идею, что значимый пласт поведенческой мотивации и ролевых стратегий не осознаётся субъектом напрямую и не всегда может быть выявлен посредством самоотчётных опросников.

Методика множественной идентификации, предложенная Петренко, предполагает построение семантического пространства, в котором фиксируются ассоциации между поведенческими действиями и ролевыми позициями, а также выбор индивидом наиболее близкой ему роли. Таким образом, удаётся диагностировать не только морально-нормативную оценку действия, но и степень отождествления с теми, кто склонен к подобному поведению [9].

Адаптация психосемантической методики к условиям ОВД

Процесс адаптации методики состоял из шести этапов:

Формирование банка поведенческих сценариев — 32 действия, классифицированных как контрпродуктивные (напр., пренебрежение

распоряжениями, агрессивность, служебное равнодушие), были выделены экспертной группой действующих офицеров МВД.

Составление матрицы идентификации — участники оценивали степень допустимости каждого действия для каждой ролевой позиции, а затем идентифицировали себя с одной или несколькими ролями.

Перевод и лингвокультурная адаптация — все формулировки адаптированы к профессионально-культурному контексту Узбекистана.

Пилотаж — проведено тестирование на выборке из 30 сотрудников ОВД, обеспечена внутренняя согласованность ($b > 0.8$).

Формирование семантических профилей и кластеров идентификаций — выявлены типы профилей, характеризующие различные стратегии морального оправдания или отвержения контрпродуктивных норм.

Эмпирическая модель: компоненты и валидизация

На основе теоретического и пилотажного этапа была сформирована структура модели контрпродуктивного поведения, включающая два ключевых внутренних компонента:

Когнитивно-поведенческий компонент: мотивация, саморегуляция, профессиональное выгорание, отчуждение моральной ответственности.

Межличностный компонент: агрессивность, импульсивность, коммуникативная компетентность, эмпатия.

Факторная структура показала согласованность компонентов модели: когнитивно-поведенческие и межличностные показатели формируют обособленные, но взаимосвязанные кластеры; компоненты моральной ответственности и выгорания образуют ядро прогнозирования.

Психосемантический подход демонстрирует высокую эффективность в диагностике контрпродуктивного поведения в правоохранительной среде, дополняя традиционные опросники анализом глубинных смыслов и ролевой идентификации. Методика множественной идентификации позволяет выявить скрытые установки и ценностные искажения, которые лежат в основе принятия деструктивных поведенческих стратегий. В совокупности с личностными шкалами и данными о социальной среде методика формирует основу для комплексной модели контрпродуктивного поведения, пригодной как для научного анализа, так и для практической диагностики и профилактики девиаций в системе МВД.

Список литературы

1. Зинченко Ю.П., Петрова А.В. Психология девиантного поведения. – М.: Юрайт, 2021.
2. Лаптев В.В. Контрпродуктивное поведение в организациях: теория и практика. – М.: ИП РАН, 2020.
3. Леонтьев Д.А., Оснина Е.В. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность». – М.: Смысл, 2019.
4. Моросанова В.И. Саморегуляция и личностная адаптация. – М.: Смысл, 2013.
5. Петренко В.Ф. Основания психосемантики. – М.: Наука, 2005.

6. Петренко В.Ф., Супрун А.С. Множественная идентификация как метод диагностики ценностных ориентаций // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2015. – №3.
7. Шабанов П.Д. Психология поведения сотрудников правоохранительных органов. – СПб.: Питер, 2016.
8. Bandura A. Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities // Personality and Social Psychology Review. – 1999. – Vol. 3.
9. Cattell R.B. Handbook for the Sixteen Personality Factor Questionnaire. – Champaign: IPAT, 1993.
10. Fox S., Spector P.E. Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets. – APA, 2005.

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ

Пардаева Муниса Рустамовна

Курсант Академии МВД Республики Узбекистан

Научный руководитель:

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли

преподаватель кафедры служебной
психологии и профессиональной культуры
Академии МВД Республики Узбекистан

В современно мире усилилась детерминация насилия над детьми что является в свою очередь огромнейшим конфликтогеном в мире. Как показывает статистика ЮНИСЕФ, на сегодняшний день в мире известно более 22 млн случаев насилия над детьми не только со стороны родителей, но и со стороны школьных преподавателей, воспитателей и со стороны своих же сверстников так называемый буллинг (что означает систематическое физическое и эмоциональное насилие субъекта над более слабым объектом или конкурентом в борьбе за власть, имеющее разные виды и формы).

Понятие «жестокое обращение с детьми» как конкретное юридическое понятие появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 году. В нем жестокое обращение с детьми было включено в перечень оснований для лишения родительских прав, но содержание самого понятия не раскрывалось. Далее будут приведены статистические данные по России, так ежегодно около 9 тыс. родителей решаются родительских прав и таким образом они не имеют право претендовать на алиментное и содержание в старости со стороны своих детей. Это является глобальной проблемой порождающей серьезные последствия на всех этапах жизни людей. В последнее время по данной проблеме были проведены обследования в нескольких странах с низким и средним уровнем дохода, однако по целому ряду стран данные до сих пор отсутствуют.

Зачастую имеет тяжелые кратко и долгосрочные последствия для физического, сексуального и психического здоровья детей. К ним относятся телесные повреждения, включая травмы головы и серьезные

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли	ИЗУЧЕНИЕ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДИК	39-42
Пардаева Муниса Рустамовна Кодиркулов Азизжон Саидкул угли	СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ	42-45
Умарова Сарвиноз Сардорбек кизи Кодиркулов Азизжон Саидкул угли	АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ У КУРСАНТОВ МВД: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	45-47
Jabborov Hazrat Xusenovich	HARBIY XIZMATCHILARGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING PSIXOLOGIK MEKANIZMLARINI TAKOMILASHTIRISH	47-51
Юлдашев Рустам Анварович Кодиркулов Азизжон Саидкул угли	ВКЛАД УЗБЕКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ	51-54
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi Tohirova Ruhshona	O'SMIRLARDA IJODIY QOBILİYATLARNI RIVOJLANISHINING XORIY PSIXOLOGLARI QARASHLARIDA	54-58
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	OILALARDA KARYERA MOTIVINING NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI	58-62
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH TASIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR	62-66
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi Toshniyozova Nargiza Shuhrat qizi	OILALARDA GENDER TENGLIK PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA	66-71
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi Ismoilova Madina	PSIXOLOGIYA SOHASI VA PSIXOLOG KASBINING JAMIYATDAGI O'RNI	71-76

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT
XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

**“HARBIY XIZMATCHILARGA PSIXOLOGIK XIZMAT
KO‘RSATISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI”**

Respublika ilmiy-amaliy Konferensiya materiallari to‘plami

2025-yil 22-may

Texnik muharrir:

psxol.f.b.f.dok (PhD)., dots Choriyev Fahriddin Abdug‘apporovich
psxol.f.b.f.dok (PhD)., dots Sirliyev Erkin Nazarovich